

BOLALARINING MUSTAQIL FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA TARIXIY ONGNING IMKONIYATLARI

Toshtemirova Saodat Abdurashidovna

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti dotsenti, p.f.b.f.d.(PhD)

Yursinboyev Jahongir Mehrojidin o'g'li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalarda mustaqil fikrlashni shakllantirishda tarixiy ongni shakllantirish orqali samaradorlikka erishish imkoniyatlari bo'yicha fikr-mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, bir nechta ko'rsatmalar ham berilgan.

Kalit so'zlar:, tarixiy xotira, tarixiy fikrlash, qobiliyat, integratsiya, ko'nikmalar, tarixiy manbalar, mustaqil fikrlash tarixiy ong

Ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish hamma zamonlarda ham dolzarb masala bo'lib kelgan. Qadimgi va o'rta asr Sharq va Yevropa mutafakkirlari ta'lim jarayonida bola o'z fikriga ega bo'lishi lozimligini juda ko'p ta'kidlashgan. Aristotel, Suqrot, Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqa ko'pgina olimlar mustaqil fikrlay olishga shaxs rivojining asosiy xususiyati sifatida qarashgan¹.

IX asr oxiri – XX asr boshlarida yashab ijod etgan o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy o'zining «Turkiy guliston yoxud axloq» asarida ilmning amaliy va hayotiy ahamiyatini nazarda tutib shunday fikrlarni bildirgan edi: «Ilm inson uchun g'oyat oliy va muqaddas bir fazilatdur. Zeroki, ilm bizga o'z ahvolimizni, harakatimizni oyina kabi ko'rsatur. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o'tkir qilur. Savobni gunohdan, halolni haromdan, tozani murdordan ayirib berur. To'g'ri yo'lga rahnamolik qilub, dunyo va oxiratda mas'ud bo'lishimizga sabab bo'lur. Ilmsiz inson mevasiz daraxt

¹ Хошимов К., Нишоновна С., Ҳасанов Р. Педагогика тарихи. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 446 б

kabidur»². Pedagog olim o‘z fikrini davom ettirib, faqatgina amaliy ahamiyatga ega bo‘lgani uchun fanlarni o‘rganish to‘g‘ri bo‘lmaydi. Shunday ilmlar ham borki, ular to‘g‘ridan-to‘g‘ri amaliyot, hayot bilan bog‘lanmagan. Biroq ular insoniyat taraqqiyoti, jamiyat rivoji uchun amaliy bilimlardan kam bo‘lmagan ahamiyatga egaligini alohida ta’kidlaydi.

Tarix fanining bugungi kundagi ahamiyatini esa, siyosiy fanlar doktori, professor N.Jo‘raev quyidagicha izohlaydi: “«Tarix – inson haqidagi, odamlar haqidagi fan. Biroq u bugunning odamlari, kechinmalari, his-tuyg‘ulari, faoliyatlari va munosabatlari xususida emas, balki o‘tgan ajdodlarimiz turmush tarzi, ma’naviy-ruhiy kechinmalari, sodir etgan voqea-hodisalari, maqsad-intilishlari haqidagi fandır. Aslini olganda tarix faqat o‘tmish haqidagi ma’lumotlar, xotiralar ham emas. Uning buyuk qudrati, tarbiyaviy kuchi, murabbiylik mohiyati o‘tmishni o‘rganish, tadqiq etish orqali bugunni baholash, bugunni anglash, bugungi odamlarni tushunish va ularni yo‘naltirish borasidagi fikrlarni, g‘oyalarni o‘zida mujassam etganida! Agar biz tarixga ana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo‘lsak, uning butun ko‘lamini, insoniyat va jamiyat taraqqiyotidagi rolini chuqurroq anglaymiz”³.

Olim tarix tushunchasini «insoniyat tarixi» tarzida qo‘llashni taklif etadi. Mazkur tarixiy-falsafiy yondashuv yoki “Insoniy tarix” konsepsiyasi shu paytgacha biz qo‘llab kelayotgan “tarix” degan rasmiy tushunchadan boy va ustun. Chunki bu talqinda tarixni yaratgan Inson, uning ma’naviyati, shodlik va qayg‘ulari, orzulari tadriji yaqqol sezilib turadi. Tarixning, aslida, inson haqidagi fan ekanligi ta’kidlanadi⁴. Demak, tarix fanining vazifasi o‘quvchilarga quruq raqambozlik, solnomachilikni o‘rgatishdan iborat emas, aksincha uning mazmunini o‘zlashtirish orqali o‘quvchilarni ijtimoiy hodisalarni mustaqil anglashga, mamlakatimiz rivojining barcha sohalariga faol va ijodiy tarzda ishtirok etishga tayyorlashdan iborat bo‘lishi lozim. Mazkur vazifa o‘z tabiatidan kelib chiqib, fikrlashni rivojlantirish, o‘quvchining o‘rganilayotgan voqea va zamonaviy jamiyat hodisalarini mustaqil anglay olishini talab etadi. Buningsiz

² Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. –Т.: Ўқитувчи, 1992. –160б.

³ Жўраев Н. Тарих фалсафасининг назарий асослари. – Т.: Маънавият, 2008. – 24 Б

⁴ Ўша манба – 6 Б.

ularni to‘g‘ri baholay olish, o‘z munosabatlarini zarur harakatlarga yo‘naltira olish mumkin emas. Mana shuning uchun mustaqil fikrlashni shakllantirish tarix fanini o‘qitishning bosh sharti va vositasi tavsifini o‘zida ifoda etadi. Bu yerda gap tarix fanini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarni o‘ylash, mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rgatish haqida borayapti. Chunki tarix darslarida o‘quvchilarni tarixiy fikrlashga o‘rgatish yaxlitlikda shaxsda mustaqil fikrlashni shakllantirishga imkon beradi. Yuqorida bayon etilganlaridan o‘z-o‘zidan “tarixiy fikrlash nima?”, “u qanday o‘ziga xosliklarga ega?”, “unga qanday jihatlar tegishli?” kabi savollar paydo bo‘ladi. Fikrlash deganda, narsa va hodisalarning o‘zaro munosabati va aloqadorligi mohiyatini umumlashtirish yo‘li bilan borliq jarayonlarini insonda aks ettirishning oliy shakli sifatida tushunchalar orqali bilishga qobiliyatlilik tushuniladi. Tarixiy fikrlash – bu tarixiy voqea va hodisalarni bilish, tarixiy voqea va hodisalarni o‘zaro munosabati va aloqadorligi mohiyatini umumlashtirish orqali tarixiy jarayonlarni anglash, ular orasidagi sabab-alooqadorlikni hosil qila olishga qobiliyatlilikdir⁵. O‘quvchilarda, ularning fikrlashida taxminan qo‘yidagi tarzga ega bo‘lgan jihatlarni tarkib toptirish zarur:

- 1) ijtimoiy hodisa yoki voqeani to‘g‘ri tasvirlay olish, mazkur hodisa uchun tegishli jihat va dalillarni to‘g‘ri tanlay olish;
- 2) har bir ijtimoiy hodisaning kelib chiqish sabablarini aniqlashga harakat qilish;
- 3) mazkur hodisa bilan bog‘liq shart-sharoitlarni, ularning o‘zaro aloqadorligini aniqlash, ya’ni har bir hodisa uni o‘rab turgan shartsharoitlar bilan aloqadorligini tushunishga intilish;
- 4) barcha tarixiy hodisalarning borish jarayoni tavsifini anglash;
- 5) voqealarning rivojlanib borish davri va bosqichlari, ularni har birining tarixiy ahamiyatini aniqlashga harakat qilish;
- 6) tarixiy qonuniyatlarning ko‘p obrazlilik, aniq namoyon bo‘lishini anglash;
- 7) har bir tarixiy hodisada aks etgan rivojlanishdagi o‘ziga xosliklarni izlash;

⁵ Жужгова Н.В. Формирования исторического мышления в условиях модернизации системы образования / [http:// festival. 1 september.ru](http://festival.1september.ru)

8) turli ijtimoiy guruh va alohida shaxslarning faoliyatini aniqlab beruvchi ijtimoiy motivlarni izlash;

9) milliy va umuminsoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan tarixiy hodisalarni baholash;

10) o‘tmish va bugunni taqqoslashga qiziqish. O‘quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirishga imkon beruvchi bunday jihatlarni tarkib toptirishda tarix fanini o‘qitish mazmunini belgilab beruvchi DTS, o‘quv dasturi, darsliklar alohida o‘rin tutadi

Umumiy o‘rta ta’limning tarix fani bo‘yicha davlat ta’lim standartida o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirishga imkon beradigan quyidagi ko‘nikmalarni egallashi lozimligi aniq belgilab quyilgan:

jamiyatda va dunyoda kechayotgan jarayonlarga o‘zining mustaqil munosabatini bildirish;

tarixiy manbalarni mustaqil o‘rganish asosida xulosalar chiqarish;

tarixiy jarayonlar haqida ma’lumotga ega bo‘lish va qiyosiy tahlil qilish;

xarita ustida ishlay olish, tarixiy voqealar yuzasidan mustaqil mulohaza yuritish, bayon qilish, munozara va bahslarda faol ishtirok etish;

darslik, qo‘llanma, xarita, tarixiy hujjat matni ustida mustaqil ishlay olish;

tarix ta’limi jarayonida egallangan bilimlarni erkin bayon etish, o‘z sinfdoshlarining fikrlariga munosabat bildirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hoshimov K., Nishonova S., Hasanov R. Pedagogika tarixi. – T.: O‘qituvchi, 1996. – 446 b.
2. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. –T.: O‘qituvchi, 1992. –160 b.
3. Jo‘raev N. Tarix falsafasining nazariy asoslari. – T.: Ma’naviyat, 2008. – 24 b.
4. [TARIXIY MATERIALLARDAN INTEGRATIV ASOSDA FOYDALANISH ORQALI OQUVCHILARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH](#)
YJ Mehrojiddin og‘li - E Conference Zone, 2022
5. Жужгова Н.В. Формирования исторического мышления в условиях модернизации системы образования / [http:// festival. 1 september.ru](http://festival.1september.ru).